

OILA JAMIYAT MADANIY DARAJASINI BELGILOVCHI OMILDIR

¹Raxmankulova Barna Oktamxanovna, ²Tuxtasheva Dilnoza Paraxatovna

¹i.f.n., dotsent, TIQXMMI MTU, Toshkent

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-3954-0720>

²magistr, TIQXMMI MTU, ERB fakul'teti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14986828>

Annatsiya. Ushbu maqolada mustaqillik davrida ayollarning ijtimoiy faolligini ko'tarish davlat siyosatiga aylanganligi, ayolning jamiyat taraqqiyoti va oiladagi o'rni, oilani qo'llab-quvvatlash, bugungi kun Onalari oilada yoshlar ongida ma'naviyat o'chog'ini yuksaltirishi kerakligi haqida gap yuritiladi.

Kalit so'zlar: oila, jamiyat, xotin-qizlar, qadriyat, shaxs, gender tenglik.

Аннотация. В данной статье говорится о том, что в период независимости содействие женской социальной активности стало государственной политикой, роль женщины в развитии общества и в семье, поддержка семьи, сегодняшние Матери в семье должны воспитывать в сознании молодежи сердце духовности.

Ключевые слова: семья, общество, женщина, ценности, личность, гендерное равенство.

Abstract. This article states that during the period of independence, the promotion of women's social activity became state policy, the role of women in the development of society and in the family, family support, today's Mothers in the family should cultivate the heart of spirituality in the minds of young people.

Key words: family, society, woman, values, personality, gender equality.

KIRISH

Har bir o'zbekistonlikning hayotida oilaning o'rni muhim ahamiyat kasb etadi. Aزالdan O'zbekistonda oila har doim shaxsni, umuman jamiyatni himoya qilish, xavfsizligini ta'minlash va rivojlantirish manbai bo'lib kelgan.

Global o'zgarishlarga, iqtisodiy va ijtimoiy hayotning ko'plab asoslari isloh qilinayotganiga, dunyo miqyosida jamiyat taraqqiyotining ijtimoiy sohasidagi yangi tendensiyalarga qaramasdan, O'zbekistonda oila eng muhim hayotiy qadriyat, milliy an'ana va urf-odatlarining mujassamlashgan maskani, shaxsni shakllantirishning va millatni uzluksiz taraqqiy ettirishning asosi hisoblanadi.

Bugungi kunda O'zbekistonda oilaning rivojlanishi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida va 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi doirasida global darajada ko'rib chiqilmoqda.

Xususan, mamlakatda oilani mustahkamlash bo'yicha chora-tadbirlar kambag'allikni bartaraf etish, iqtisodiy salohiyatni ko'paytirish va ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya va bandlik, shuningdek, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi qator masalalarni hal etish bilan bir qatorda amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida oilani mustahkamlash, sog'lom va baxtli onalik va bolalik uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish haqida g'amxo'rlik qilish masalalari davlat siyosati

darajasiga ko‘tarildi. Milliy qadriyatlarga asoslangan va xalqaro huquq normalari va talablariga javob beradigan nikoh va oilaviy munosabatlar hamda oila a‘zolari o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi qonunchilik bazasi doimiy ravishda takomillashtirilmoqda. So‘nggi yillarda mamlakatimizda muvaffaqiyatli amalga oshirilayotgan davlat dasturlari oilani mustahkamlashga qaratilmoqda. Mamlakatimizda oilani qo‘llab-quvvatlash va mustahkamlash maqsadida qator normativ-huquqiy hujjatlar, jumladan, O‘zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasi, “Fuqarolarning reproduktiv salomatligini muhofaza qilish to‘g‘risida”, “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonliklardan himoya qilish to‘g‘risida”, “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlarning kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunlar, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni qabul qilindi, ijtimoiy reabilitatsiya va moslashtirish tizimini takomillashtirish, oilaviy-maishiy zo‘ravonlikning oldini olish chora-tadbirlari ishlab chiqilmoqda[6, 7].

Insoniyat axborotlashgan jamiyatga qadar o‘z taraqqiyoti davomida uzoq tarixiy yo‘lni bosib o‘tdi. Mustaqillikka erishish orzu edi. Shukurki, shunga erishdik. Ezilgan, xo‘rlangan va kamsitilgan mehnatkash xalqimiz hurlikka chiqdi. Ishlashga keng imkoniyatlar bergan mustaqillikni mustahkamlash Vatanimizdagi barcha elu elatlarning sharaflil burchidir. Mustaqillikka erishgan mamlakat onalarining eng buyuk xizmati shundaki, ular avvalo farzandda chinakam insoniy fazilat - mehrni shakllantiradi. Ona otaga nisbatan bolaga mehribonroq bo‘ladi, uni hamma vaqt ko‘z qorachig‘iday asraydi, yuvib-taraydi, unga o‘zining butun vujudi, qalbi, mehri, vaqti, e‘tibori, mehnatini bag‘ishlaydi. Insonga xos eng noyob va yaxshi fazilatlar borki, ularning barchasi bolaga onadan o‘tadi. Yana shuni ham aytish kerakki, bola tarbiyasidagi eng og‘ir, mashaqqatli va mas‘uliyatli davr - insonning inson bo‘lib shakllanadigan davri ona bag‘rida kechadi. Shuning uchun inson erishgan hamma narsani ona qo‘ynida berilgan tarbiyaning ozig‘i deb bilmoq kerak. Ona bolasining posboni, himoyachisi, sirdosh do‘sti va qiblagohidir[8].

Mamlakatimizga islom dinining kirib kelishi bilan mamlakat xayotida ayollarga nisbatan siyosat yangicha tus olgan bo‘lsa-da, ularning birortasi ham mamlakat boshkaruvida ishtirok etmagan, deb hisoblash noto‘g‘ri bo‘lardi. Hattoki, Amir Temur davlatida uning xonadoniga mansub ayollar alohida e‘tiborda bo‘lib, bu shaxsan Amir Temurning ushbu masalaga alohida munosabati bilan belgilanardi. Manbalarda e‘tirof etilishicha, Amir Temur o‘z xonadoniga mansub ayollarning kayfiyati va ruhiyatiga alohida e‘tibor qaratgan. U “**qul tabiat ayollardan qul tabiat farzandlar tug‘iladi**”, deb hisoblagan va ularga nihoyatda katta e‘tibor qaratgan. Amir Temurning ayollarga munosabatini uning o‘z rafikasi Saroymulixonim bilan munosabatida yaqqol ko‘rish mumkin. Saroymulxonim nihoyatda dono, oqila, farosatli ayol bo‘lib, saroyda va mamlakatda katta nufuzga ega edi. Saroymulxonim Amir Temur safarda bo‘lganida mamlakat boshqaruvida ishtirok etish bilan birga obodonchilik, qurilish ishlariga ham xissa qo‘shgan, uning s‘ayi-xarakatlari bilan Samarkandda Madrasa ham qurilgan. Saroymulxonim Amir Temur xonadoniga mansub farzandlar tarbiyasida ham katta rol o‘ynagan[12,13].

Mustaqillik davrida ayollarning ijtimoiy faolligini ko‘tarish davlat siyosatiga aylandi. Ayolning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni to‘liq anglab etildi. Bugungi ayollarda o‘tmishda bo‘lganidek, ozodlik uchun jangu-jadallarda qatnashishga ehtiyoj va zaruriyat yo‘q[11]. Ular mamlakatda sodir bo‘layotgan siyosiy va ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok etayotganligiga, ayniqsa, siyosatda ayollar faollashganining, ya‘ni davlat boshqaruvida, sud tizimida, ichki ishlar, bo‘xona tizimida ham xotin-qizlarning mehnat qilayotganiga, har sohada o‘z salohiyatlarini

to‘liq namoyon etishayotganligiga guvohmiz. Ko‘pchilik, hokim ayollarimizni qo‘llab-quvvatlamogda, hatto endilikda jamiyat ishlarida ayollarning keng ishtirokiga ko‘nikib ham qolishmogda. Bugungi yangilanayotgan jamiyatda ayollarning siyosat va iqtisodiyotga keng jalb qilinishi tufayli gender tengligi borasida o‘zgarishlar, siljishlar, hattoki yutuqlar ko‘zga tashlanmogda.

Bu borada tarixdagi o‘zbek ayollarining jasorati, oqilligi ularga ibrat bo‘lishi, ularni yanada faollikka undashi shubhasiz. Agar imkon bo‘lganida mamlakatimiz tarixida Saroymulxonim, To‘maris, Qabaj xotun kabi o‘nlab malika ayollar etishib chiqishi shubhasiz edi albatta. Lekin Amir Temur davridan keyin o‘zbek davlachiligida u kabi buyuk shaxs bo‘lmaganidek, ayollarning davlat boshqaruvidagi ishtiroki ham umuman kuzatilmaydi. Ayollarning jamiyat va davlat boshqaruviga jalb etilishi faqatgina dunyoviy va demokratik boshqaruv joriy etilgan mustaqillik davridagina mumkin bo‘ladi[13].

Hozirgi kunda yurtimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning barcha sohalarida teng huquqli mehnat qilishi borasida huquqiy asoslari yaratilib qo‘yilgan. Qarorlar ishlab chiqilgan, farmonlarda asosan ijtimoiy og‘ir ahvoldagi ayollarni himoya qilish xotin-qizlar tizimining ustivor yo‘nalishiga aylandi. Xotin-qizlarning bandligini ta‘minlash masalasi yangi bosqichga ko‘tarildi, huquqiy ongi va madaniyati o‘sdi.

Oila mo‘jazzina bir jamiyat, deydi dono xalqimiz, butun insoniyat jamiyatining daxlsizligi ham uning jipsligiga bog‘liq.

Oilaning insoniyat jamiyati bilan uzviy bog‘liqligi uning uhdasida eng qutlug‘ vazifa - hayotning abadiyliginiyu, avlodlarning davomiyligini ta‘minlashida yaqqol ko‘rinadi. Chunki inson oilada o‘sadi va tarbiyalanadi, uning butun hayoti oila muhitiga bog‘liq. Oila jamiyatning tamal toshi hisoblanadi. Bu masalaga XIX asrning boshida Turkistonda ham alohida e‘tibor berila boshlagan[11,12].

So‘nggi yillar mobaynida mamlakatimizda inson huquqi erkinligini ta‘minlash borasida amalga oshirayotgan izchil siyosat samarasi o‘laroq nafaqat yurtimizda istiqomat qilayotgan, balki o‘zga yurtlarda murakkab ahvolgatushib qolgan O‘zbekiston fuqarolariga ham alohida etibor qaratilib, ularning manfaati, sha‘ni, qadr-qimmatini himoya qilinmogda.

Xulosa qilib aytganda, atoqli ma‘rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy: **“Qizlar hammadan ko‘ra bilim olishga intilishi kerak, chunki bu bilim bilan kelajak avlodni tarbiyalaydi”**, deb uqtirgani bejiz emas. Aslida ham, har qanday rivojlangan jamiyatda taraqqiyot va sivilizatsiya darajasi ayolga bo‘lgan munosabat, xotin-qizlarga yaratilgan imkoniyatlar ko‘lami hamda miqyosi bilan belgilanadi. Umuman olganda, yangilanayotgan yurtimizda ham Internet xalqaro axborot tarmog‘ini milliy axborotlar bilan to‘ldirish eng dolzarb muammolardandir. Bugungi kun Onalari oilada yoshlar ongida ma‘naviyat o‘chog‘ini yuksaltirsa, milliy g‘oyamiz va milliy urf-odatlarimizga tayangan holda faoliyat olib borsa, tahdidlardan o‘z vaqtida ogohlantira olsa, axborot xurujlariga qarshi kurasha oladigan immunitetni hosil qilsa, axborot xurujiga qarshi kurashning samaradorligiga erishgan bo‘lardi. Bu immunitetni hosil qilishda oilaning, jumladan onaning o‘rni ajralib turadi. Har qanday ONA farzandining har bir xatti xarakterlaridan ogoh bo‘lishi shart.

Shuni ta‘kidlash mumkinki, hozirgi kunda yangilanayotgan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamdagi islohotlar hech bir fuqaroni chetlab o‘tayotgani yo‘q. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyovning quyidagi so‘zlari bunga dalildir, “Inson islohot uchun emas, islohot inson uchundir”[1]. O‘zbekistonda qisqa vaqt ichida xotin-qizlarning hukumat va jamiyatdagi rolini oshirishga, ularning bandligini ta‘minlashga, ayollar

tadbirkorligini rivojlantirishga va muhtoj ayollarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan 15 ta normativ-huquqiy hujjat qabul qilingan. Bu bilan xotin-qizlar huquqini himoya qilishning tegishli mexanizmlari yaratildi. Xotin-qizlar qo‘mitasining respublika bo‘yicha yagona qisqa raqamli (1146) “Ishonch telefoni” tashkil etilgan bo‘lib, har kuni 24 soat davomida xotin-qizlarning murojaatlarini qabul qilish tizimi yo‘lga qo‘yilgan. Bu esa mamlakatimizning xalqaro nufuzini yanada oshishiga, yoshlarimiz kelajagini ta‘minlashga, xotin-qizlarning oilada hamda jamiyatimizda ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishga va himoyalashga zamin bo‘lmoqda. Jumladan, 2019-2021 yillar davomida “Mehr” operatsiyasi natijasida “qaynoq nuqtalar”da yot g‘oyalar ta‘siriga tushib qolgan, begona mamlakatda turmush o‘rtog‘idan yoki ota-onasidan ayrilib qolgan ayollar va bolalarning yurtimizga qaytarib kilinishi, ayniqsa ularning davlat, jamoat tashkilotlari, mehr-oqibatli fuqarolarimiz yordamida jamiyatimizda o‘z o‘rnini topib ketishayotgani quvonarlidir. Bundan ko‘zlangan maqsad oilani muhofaza etishdir.

Mustaqillik davrida ayollarning ijtimoiy faolligini ko‘tarish davlat siyosatiga aylanishi bilan, ayolning jamiyat taraqqiyotidagi va oiladagi o‘rni to‘liq anglab etildi. Bugungi ayollarda, onalarda o‘tmishda bo‘lganidek, ozodlik uchun jangu-jadallarda qatnashishga extiyoj va zaruriyat yo‘q, lekin ular mamlakatda sodir bo‘layotgan siyosiy va ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok etishlari, har bir sohada o‘z salohiyatlarini to‘liq namoyon etishlari lozim. Bu borada tarixdagi o‘zbek ayollarining jasorati, oqilligi ularga ibrat bo‘lishi, mustaqillikka erishgan mamlakat oilalarini yanada faollikka undashi shubhasiz. Har qanday rivojlangan jamiyatda taraqqiyot va sivilizatsiya darajasi oilaga bo‘lgan munosabat, xotin-qizlarga yaratilgan imkoniyatlar ko‘lami hamda miqyosi bilan belgilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.M.Mirziyoev “2017-2021 yillarda O‘zbekistonni yanada rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasi”, Toshkent sh., 2017 yil 7 fevral.
2. I.A.Karimov O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari-T.: O‘zbekiston 2000.
3. Karimov I.A. Eng asosiy mezon - hayot haqiqatini aks ettirish. -T.: O‘zbekiston, 2009.
4. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
5. 2018 yil 2 fevraldagi PF-5325-sonli “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi”gi O‘zbekiston Respublikasining Farmoni.
6. O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 28 fevralda qabul qilingan “Fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash to‘g‘risida”gi Qonuni
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 18 fevraldagi “Jamiyatda ijtimoiy ma‘naviy muhitni sog‘lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo‘llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risi”gi PF-5938-sonli Farmoni
8. 2019 yil 2 sentyabrdagi “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonuni
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Koronavirus pandemiyasi davrida aholi, iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik sub’ektlarini qo‘llab-quvvatlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi 2020 yil 3 aprel, PF-5978-sonli Farmoni.
<https://lex.uz/docs/4780475>

10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Koronavirus pandemiyasi va global inqiroz holatlarining iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta‘sirini yumshatish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi 2020 yil 19 mart, PF-5969-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/4770761>
11. Xotin-qizlar ensiklopediyasi - Toshkent.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2015.- 480b.
12. Tafakkur gulshani, G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, Toshkent, 1981.
13. Azamat Ziyo. O‘zbek davlatchiligi tarixi, eng kadimgi davrdan rossiya boskiniga qadar // «Shark» nashriyoti, Toshkent -2001
14. «Suriya va Iroqdan qaytarib olib kelinganlarni rehabilitatsiya va reintegratsiya qilish bo‘yicha Markaziy Osiyo muloqoti: O‘zbekiston tajribasi» mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, Toshkent 2020 yil 3 mart.
15. Muhitdinova F. Yangilanayotgan O‘zbekistonda gender tenglikning huquqiy asoslari // TDYUU, 12 iyun, 2020
16. Raxmankulova B.O., Saparova D.P. Axborot hurujiga qarshi kurashda onalarning roli // “Ilm, ma‘rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda yosh xotin-qizlarning innovatsion goya va...” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferentsiyasi materiallar to‘plami, Yoshlar nashriyot uyi, Toshkent 2020, 29 iyun, 414-417 betlar.
17. Internet ma‘lumotlari: <https://uza.uz/>